

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743967>
УДК 331

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА

К.В. Кузьмина,
к.э.н., ст.преп., кафедра ЭиУО
К.М. Магомедов, Д.Г. Рандин,
магистранты 2-го года обучения, напр. «Государственное и
муниципальное управление»,
Самарский государственный технический университет,
г. Самара

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы улучшения условий и безопасности труда в соответствии с основными направлениями государственной политики Российской Федерации в области охраны труда. Проанализированы механизмы взаимодействия в вопросах охраны труда органов государственной власти, работодателей, а также профессиональных союзов. Представлена динамика несчастных случаев на производствах. Указаны причины несчастных случаев и направления совершенствования системы организации безопасного труда с целью снижения числа несчастных случаев.

Ключевые слова: охрана труда, условия труда, несчастные случаи, государственная политика, профессиональные союзы

MANAGEMENT OF THE PERSONNEL OF THE ENTERPRISE TAKING INTO ACCOUNT THE REQUIREMENTS OF THE LABOR PROTECTION SYSTEM

K.V. Kuzmina,
Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer, Department of O&ME
K.M. Magomedov, D.G. Randin,
2nd year undergraduates, e.g. "State and Municipal Administration",
Samara State Technical University,
Samara

Annotation: The article discusses the issues of improving working conditions and safety in accordance with the main directions of the state policy of the Russian Federation in the field of labor protection. The mechanisms of interaction in matters of labor protection of public authorities, employers, and trade unions have been analyzed. The dynamics of industrial accidents is presented. The causes of accidents and directions for improving the system of organizing safe work in order to reduce the number of accidents are indicated.

Keywords: labor protection, working conditions, accidents, state policy, trade unions

В настоящий момент работы вопросы безопасности труда работников в процессе трудовой деятельности актуальны для всех работодателей, и в особенности, в виду специфических условий, на предприятиях нефтедобывающей отрасли [1-4]. Поэтому, каждый работодатель ставит перед собой задачу по недопущению несчастных случаев в процессе трудовой деятельности, микротравм и профзаболеваний. Безопасность труда, в настоящее время, стоит на первом месте при организации работ на всех типах производства. Несчастные случаи, произошедшие в процессе трудовой деятельности – это не только нервная ситуация в коллективе, но это еще и экономические потери для собственника предприятия.

В связи с этим, в настоящей статье проведен анализ основных причин и последствий несчастных случаев на производстве и сформулированы рекомендации по профилактике несчетных случаев, микротравм и профзаболеваний.

Отечественная и международная практика продемонстрировала, что наличие системы управления безопасности труда позволяет добиться высоких результатов по предотвращению трудовых несчастных случаев, микротравм и профзаболеваний за счет улучшения управляемости персонала компании [5, 6]. Один из способов заключается в полном соблюдении предписанных руководством требований, регламентов и должностных инструкций. Побочным социально-экономическим эффектом мероприятий по снижению несчастных случаев является повышение качества производимой продукции. Зачастую несчастные случаи на предприятиях происходят по причине некомпетентности персонала, ошибочных действий и не знание нормативно технической документации [7].

Происшествия, в результате которого работник получил производственную травму на территории работодателя, классифицируется в Российской Федерации согласно приказу Минздравсоцразвития РФ N160 от 24.02.2005 г. Основным критерием, используемым статистикой Роструда о несчастных случаях на производстве, выступает степень тяжести полученных пострадавшим повреждений здоровья легкие и тяжёлые несчастные случаи.

Основными причинами возникновения несчетных случаев и производственного травматизма по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации 2020 г. остаются теми же, как и за аналогический период прошлых лет:

1. Эксплуатация неисправных машин и оборудования.
2. Нарушение правил дорожного движения на территории предприятия.
3. Падение пострадавшего с высоты.
4. Падение предметов и материалов.

Несчастный случай с летальным исходом работников в процессе трудовой деятельности зачастую связана с спецификой производства, где они выполняют трудовые функции, и с характером их труда. Например, статистика несчастных случаев и производственного травматизма в образовательных организациях всегда остается относительно низкой в сравнении с аналогичным показателем в дерево обрабатывающей отрасли. Чаще всего несчастные случаи связаны с не компетенцией персонала и неправильной организацией работы. Также среди распространенных факторов, которые вызывают несчастные случаи с летальным исходом, называют нарушение порядка подготовки работников в сфере безопасности труда, нарушение правил технологического процесса, несоблюдение требований безопасности работниками.

Исходя из данных Росстата видно, что за последние годы идет увеличение продолжительности больничных дней у работников, получивших производственную травму на предприятии: если в 2000 г. работник, получивший производственную травму, находился на больничном, в среднем, 29 календарных дней, то в 2019 составил до 51 дня.

По официальным данным Министерства Здравоохранения Российской федерации за последние годы сложилась тенденция к снижению количества тяжёлых и легких несчастных случаев на производстве (табл. 1).

Организации обучения работников по знанию требований охраны труда и техники безопасности является действенным способом снижения производственного травматизма.

Таблица 1 – Статистика количества несчастных случаев согласно данным Министерства Здравоохранения Российской Федерации

Год	Пострадавших, тыс. чел	Погибших, тыс. чел
2000	151,8	4,40
2001	144,7	4,37
2002	127,7	3,92
2003	106,7	3,54
2004	87,8	3,29
2005	77,7	3,09
2006	70,7	2,90
2007	66,1	2,99
2008	58,3	2,55
2009	46,1	1,97
2010	47,7	2,00
2011	43,6	1,82
2012	40,4	1,82
2013	35,6	1,70
2014	31,3	1,46
2015	28,2	1,29
2016	26,7	1,29
2017	25,4	1,14
2018	23,6	1,07
2019	23,3	1,06

Для этого на каждом предприятии комплектуются профильные структурные подразделения, занимающиеся обучением персонала. Такие структурные подразделения формируются кадрами необходимого уровня квалификации и периодически проходящими повышение квалификации в сторонних центрах. Указанные структурные подразделения способны обеспечить эффективную и безопасную труда на предприятии [8].

Важной мерой профилактики производственного травматизма и несчастных случаев в организации является разработка и внедрение системы управления охраной труда. Такая система предусматривает распределение обязанностей между должностными лицами по

организации охраны труда и назначение ответственных лиц за ее функционирование и контроль. В обязанности службы охраны труда на предприятии также обычно включают контроль безопасной эксплуатации оборудования, механизмов, машин, оформление наряд-допусков на выполнение опасных и работ повышенной опасности и др.

Дополнительно, для избежание вышеуказанных негативных последствий необходимо с учетом Приказа Ростехнадзора № 37 от 29.01.2007 г [9] и специфики производства на каждом предприятии разрабатывать (доработать в соответствии с постоянно изменяющимися требованиями) документ, определяющий единый порядок к планированию обучения работников по основным и совмещаемым профессиям [10]. Указанные мероприятия позволят повысить компетентность персонала в знаниях правил безопасного труда, что в свою очередь, позволит обеспечить бесперебойную деятельность предприятия из-за снижения или полного устранения различных негативных производственных последствий: профзаболевания, микротравмы, травмы и несчастные случаи.

Список литературы

- [1] Коробко В.И. Охрана труда. / В.И. Коробко. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 239 с.
- [2] Стасева Е.В. Организация охраны труда на предприятиях. / Е.В. Стасева. – М: Инфра-Инженерия, 2021. 136 с.
- [3] Бузуев И.И. Организация работы службы охраны труда и промышленной безопасности на предприятии: учеб. Пособие. / И.И. Бузуев, Н.Г. Яговкин. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2017. 64 с
- [4] Девисилов В.А. Охрана труда: учебник. / В.А. Девисилов. // 3-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 448 с.
- [5] Зоткина Н.В. Справочник по охране труда. Том 1. / Н.В. Зоткина, В.В. Дрозд. – М.: Энергия, 2013. 465 с.
- [6] ГОСТ ISO 9000-2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1574-ст). [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.consultant.ru>. (дата обращения: 16.03.2021).
- [7] Статистика травматизма на производстве в России в 2019 и 2020 году // QRZ: Консалтинговый центр Attek Group. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.centrattek.ru>. (дата обращения: 21.02.2021).

[8] ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007 (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 601-ст) // QRZ: КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.consultant.ru>. (дата обращения: 17.03.2021).

[9] Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 (ред. от 30.06.2015) "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору // QRZ: Законы, кодексы и нормативно-правовые акты российской федерации. [Электронный ресурс]. – URL: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-29012007-n-37-o/>. (дата обращения: 18.03.2021).

[10] Об утверждении порядка обучения и проверки знаний требований охраны труда работников организаций. Постановление Минтруда России и Министерства Образования РФ № 1/29 от 13.01.2003.

Bibliography (Transliterated)

[1] Korobko V.I. Occupational Safety and Health. / V.I. Box. – M: UNITY-DANA, 2012. 239 p.

[2] Staseva E.V. Organization of labor protection at enterprises. / E.V. Stasev. – M: Infra-Engineering, 2021. 136 p.

[3] Buzuev I.I. Organization of work of the labor protection and industrial safety service at the enterprise: textbook. Benefit. / I.I. Buzuev, N.G. Yagovkin. – Samara: Samar. state tech. un-t, 2017. 64 p.

[4] Devisilov V.A. Labor protection: textbook. / V.A. Devisilov. // 3rd ed., Rev. and add. – M.: FORUM: INFRA-M, 2007. 448 p.

[5] Zotkina N.V. Handbook on labor protection. Volume 1. / N.V. Zotkina, V.V. Thrush. – M.: Energiya, 2013. 465 p.

[6] GOST ISO 9000-2011. Interstate standard. Quality management systems. Basic provisions and dictionary (put into effect by the Order of Rosstandart dated December 22, 2011 N 1574-st). [Electronic resource]. – URL: <https://www.consultant.ru>. (date of access: 16.03.2021).

[7] Statistics of industrial injuries in Russia in 2019 and 2020 // QRZ: Attek Group Consulting Center. [Electronic resource]. – URL: <https://www.centrattek.ru>. (date of access: 21.02.2021).

[8] GOST 12.0.230.1-2015. Interstate standard. Occupational safety standards system. Occupational safety management systems. Guidelines for the

use of GOST 12.0.230-2007 (put into effect by the Order of Rosstandart dated 09.06.2016 N 601-st) // QRZ: ConsultantPlus. [Electronic resource]. – URL: <https://www.consultant.ru>. (date of access: 17.03.2021).

[9] Order of Rostekhnadzor dated January 29, 2007 N 37 (as amended on June 30, 2015) "On the procedure for training and certification of employees of organizations supervised by the Federal Service for Environmental, Technological and Nuclear Supervision // QRZ: Laws, codes and regulations Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-29012007-n-37-o/>. (date of access: 18.03.2021).

[10] On approval of the procedure for training and testing knowledge of labor protection requirements for employees of organizations. Resolution of the Ministry of Labor of Russia and the Ministry of Education of the Russian Federation No. 1/29 of 13.01.2003.

© К.В. Кузьмина, К.М. Магомедов, Д.Г. Рандин, 2021

Поступила в редакцию 26.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Кузьмина К.В., Магомедов К.М., Рандин Д.Г. Управление персоналом предприятия с учетом требований системы охраны труда // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 116-122. URL: <https://ip-journal.ru/>